

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

No11
2025

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 310 sahifa,
4-noyabr, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijranovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayeva X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Oilaning maktabgacha yoshdagi bolalar estetik tarbiyasidagi o'rni	24
<i>Abdullayeva Ma'sudaxon Abdubannayevna</i>	
Bo'lajak informatika o'qituvchilarini pedagogik faoliyatga metodik tayyorlash texnologiyalari.....	27
<i>Abdubannoyeva Muxlisaxon Iqboljon qizi, Abdullayev Alibek Qodiraliyevich</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida bulutli xizmatlardan foydalanish zaruriyati	30
<i>Abdullayev Alibek Qodiraliyevich, Turdaliyeva Muslimaxon Jahongir qizi</i>	
Raqamli texnologiyalar yordamida fortepiano chalishni o'rgatish metodikasi	34
<i>Abduvaxobova Nilufar Abdumannon qizi</i>	
Maktabda fizika fanini o'qitishda innovatsion yondashuv	38
<i>Alinazarova Mahfuza</i>	
Tasavvufdagi "komil inson" konsepsiyasining hozirgi ta'lim tizimida shaxsga yo'naltirilgan yondashuv sifatida talqini	43
<i>Aqilxonov Saidolimxon Abdurashid o'g'li</i>	
Tabiiy-ilmiy savodxonlikni shakllantirish omillari va pedagogik shart-sharoitlar	48
<i>Choriyeva Gulbaxor Shotemirovna</i>	
Robototexnika fanini o'qitishda axborot texnologiyalaridan foydalanib mustaqil ta'limni tashkil etish	53
<i>Elmonov Sirojiddin Mamadiyarovich</i>	
Xalqaro baholash dasturlarida boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'qish savodxonligini baholash bo'yicha jahon tajribasi	58
<i>Ergasheva S. T.</i>	
Boshlang'ich ta'limda tabiiy fanlar orqali o'quvchilarning kognitiv salohiyatini rivojlantirish	61
<i>Eshmamatova Dilnoza Jovli qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning aqliy salohiyatini oshirishda tarbiyachi mahorati	64
<i>Karimova Gulzodaxon Marufjon qizi</i>	
Bo'lajak texnologik ta'lim o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishni takomillashtirish	68
<i>Hojikarimova Gulasal Tadjaliyevna</i>	
Xorijiy talabalarga o'zbek tilini o'rgatishda elektron platformalar yaratish	71
<i>Jo'rayeva Matluba</i>	
Bo'lajak o'qituvchilar uchun raqamli ta'lim muhitini modellashtirish va uning samaradorlik omillari	74
<i>Komilova Z. X.</i>	
O'qituvchi kasbiy faoliyatida muloqot madaniyati	80
<i>M. Yu. Mahkamova</i>	
Psixologiya fanini o'qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalar va talabalarda tahliliy fikrlashni shakllantirish masalalari	86
<i>Madazizova Dilfuza Raxmatullayevna</i>	
Integrating Listening and Speaking Skills in ESP (English for Specific Purposes) Classes.....	90
<i>Madina Tilavova</i>	
Bolalarni maktabga tayyorlash jarayonida neyropedagogik yondashuvlar.....	94
<i>N. O. Saidova</i>	
Tibbiyot oliy ta'lim muassasalarida radiologiya fanini o'qitishda raqamli texnologiyalarning metodologik roli.....	99
<i>Nazarova Gulchexra Shuxratdjonovna</i>	
Ijodkorlik tushunchasining mohiyati va uning ta'limdagi roli	103
<i>Ochilova Dilbar Isroilovna</i>	
Alaliyani boshqa nutqiy nuqsonlar bilan farqli xarakteristikasi.....	108
<i>Oripova Zilola</i>	
Ingliz tilini o'qitishda suggestopediya metodini joriy etishning samaradorligi	113
<i>Pulatova Sitora Abdurazzoq qizi</i>	
Oliy ta'lim muassasalari menejerlarining kasbiy-boshqaruv kompetentligi tushunchasi va uning tarkibiy qismlari	118
<i>Qarshiboyev Sharof Egamnazarovich</i>	
Koordinatsion qobiliyatlarni rivojlantirishning yosh badmintonchilar texnik-taktik tayyorgarligiga ta'siri	122
<i>Qurbanova Ilmira Alisher qizi</i>	

Blended Learning	125
Quvandikova Xadicha	
Fizika darslarida zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish	129
Raxmanov Valijon Turdaliyevich, O'razaliyev Alijon Xasan o'g'li	
“Qurilish jarayonlari texnologiyasi” fanida loyihalash kompetentligining tarkibiy tuzilmasi va uni raqamli ta'limga moslashtirish	135
Raxmonova Nazokat Umaraliyevna	
Vitagen texnologiyalar asosida talabalar mediamentalitetini rivojlantirishda sun'iy intellekt (AI) dasturlaridan foydalanishning tahliliy modeli	140
Rustamova Nodira Rustamovna	
Talabalarda kooperativ ta'lim asosida motivatsiyani rivojlantirish usullari	145
Sitora Toshmatova	
STEAM yondashuvi asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarida kreativ kompetensiyani shakllantirishning zaruriyati	149
Tashibekova Munajat Xoshimovna	
Musiqqa ta'limining pedagogik asoslari va metodik tizimi	153
Toshpulatova Saida Kuzibaevna	
Texnologiya fanini o'qitishda eng samarali metodlardan foydalanish	158
Turdiyeva Shahzoda Eshdavlrat qizi	
Enhancing University Students' Self-Directed Learning Through Edtech Tools	161
Ulasheva Lobar	
Fanlararo loyiha ishlarini tashkil etish orqali o'quvchilarning dizayn fikrlash salohiyatini oshirish	164
Valiyeva Nargiza Athamboyevna	
Alohida ta'lim ehtiyojiga ega o'quvchilarning kasbiy faoliyatga tayyorlashning pedagogik-psixologik asoslari.....	169
Xakimova Sarvinov Sharifjon qizi	
Sun'iy intellekt asosida yaratilgan ta'lim platformalari: samaradorlik tahlili va pedagogik yondashuvlar	173
Xanbabayev Hakimjon Ikramovich, Erkinov Jasurbek Hasanjon o'g'li	
Tasavvufdagi “muhosaba” va “tafakkur” amallarining o'z-o'zini refleksiya metodlari sifatida qo'llanilishi	176
Xoshimov Nuriddin Mamadaliyevich	
Milliy sport va ommaviy o'yinlarning badiiy-estetik ahamiyati.....	182
Yaxyayeva Sojida Abdurahimovna	
Ota-ona mehriining bola psixologiyasiga ta'siri	185
Yulchiyeva Shohsanam Dilshod qizi	
Nutq rivojlanishi orqada qolgan bolalarda qo'llaniladigan innovatsion usullari samaradorligi	189
Ahmedova Nargiza Muzaffarovna	
Факторы, сдерживающие развитие науки в контексте требований к диссертационным работам	193
Зайналов Жахонгир Расулович, Нурмухамедов Аббос Мамадалиевич, Шадманов Камолиддин Кажакджанович, Самигова Нодира Хамидуллаевна	
Структура и стратегии развития предметных компетенций	197
Наимова Мафтунабону Файзулложоновна	
Психологическая консультация: современная практика, задачи и перспективы развития	203
Раупова Шохида Ахроровна	
Подготовка будущих педагогов к инклюзивному обучению детей с ограниченными возможностями здоровья: задачи и перспективы	207
Сайфутдинова Насиба Нурматовна	
Формирование иноязычной грамотности у курсантов военных вузов: социально-психологические факторы.....	211
Сулейманова Нилуфар Камилловна	
O'qituvchi shaxsiy kompetensiyasining mohiyati va pedagogik faoliyatdagi o'rni	214
Abdiraxmonova Guliston Muzaffar qizi	
Bolalarda axloqiy qadriyatlarini shakllantirish jarayonining milliy va umuminsoniy tamoyillari	218
Abdumutalipova Gulshodaxon Nurbek qizi	
Fuqarolik jamiyatida huquqiy madaniyat va uni rivojlantirish jarayonlari	221
Abdusalimova Shaxnoza Quduratullayevna	
Ta'lim menejmenti tizimida o'qituvchining nutq madaniyatini rivojlantirish strategiyalari	224
Abduxalilova Iroda Nozimxonovna	

O'zbekistonda yoshlarni ijtimoiy-pedagogik hamkorlikda tarbiyalashda "Uzluksiz ma'naviy tarbiya konsepsiyasi"ning ustuvor vazifalari	229
Abirova Umida Nazarovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini inklyuziv ta'lim sharoitida differensiyalashtirilgan dars mashg'ulotlarini tashkil etishga o'rgatish (kompetentligini shakllantirish/rivojlantirish) usullari.....	232
Adhamova Diyora Sanjar qizi	
Musobaqa faoliyati samaradorligini oshirishda sambochilarning energiya sarfi va tiklanish mexanizmlari tahliliy	239
Tangriyev Abdukarim Tovashevich	
Aksiologik yondashuv asosida bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarining harakat faolligini takomillashtirishning ijtimoiy-pedagogik zaruriyati.....	244
Hafizov Shahriyor Shavkatovich	
Bo'lajak tarbiyachilarning transversal: tanqidiy va innovatsion fikrlash kompetensiyalari	248
Jaloliddinova Maftunaxon Mahmudjon qizi	
Axborotning gnoseologik mohiyati.....	256
Kamolova Munajatxon Jaloldinovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirish yo'llari	259
Mamatova Aziza Bo'ribojevna	
Akademik litseylarda kimyo fanini o'qitishda raqamli ta'lim texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatlari	262
Maxamadiyev Sharofiddin Jumaboyevich	
Pedagogik oliy ta'limda talabalarning kasbiy ijtimoiylashuvini korporativ madaniyat asosida rivojlantirish metodikasi.....	267
Maxkamova Dilafuz Aliyevna	
Bo'lajak o'qituvchilar uchun xorijiy tillarni o'qitishda lingvomadaniy yondashuv	271
Normamatova Kamola Gulmamat qizi	
O'zbek tili izohli lug'atida iboralarning grammatik tavsifi (bosh komponentli iboralar misolida).....	274
S. Sh. Azamatova	
Oila instituti va gender tenglikni ta'minlashning ijtimoiy-huquqiy muammolari	277
Salayeva Aziza Muhammadmurot qizi	
Gender yondashuv asosida talaba-qizlarda tanqidiy fikrlashni rivojlantirishning namunaviy mezonlari.....	282
Xolova Mohigul Shavkatovna	
Pedagogika yo'nalishi talabalari huquqiy savodxonligini rivojlantirish metodlarini takomillashtirish.....	287
Xudoyberganov Atham	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida leksik komponentlikni TRIZ texnologiyasi yordamida rivojlantirish	291
Zokirova Sohiba Muxtoraliyevna, Fayzullayeva Nazokat Uchqun qizi	
Цифровизация и трансформация образования как социально-педагогическое явление	295
Кадирова Наргиза Азаматовна	
Методика формирования креативного мышления у студентов-филологов на основе проблемно-ориентированных заданий (на материале английского языка)	298
Мамырбаева Дина	
Структура и стратегии развития предметных компетенций	304
Наимова Мафтунабону Файзулложоновна	

FIZIKA DARSLARIDA ZAMONAVIY AXBOROT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH

Raxmanov Valijon Turdaliyevich

Guliston davlat universiteti
Axborot texnologiyalari va fizika-matematika fakulteti
fizika kafedrası dotsenti

O'razaliyev Alijon Xasan o'g'li

Guliston davlat universiteti
Axborot texnologiyalari va fizika-matematika
fakulteti fizika kafedrası dotsenti

Annotatsiya: Ushbu maqola O'zbekiston Respublikasida fizika darslarida zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanishning nazariy va amaliy jihatlari kompleks tarzda yoritadi. Tadqiqotda Prezident farmonlari, Vazirlar Mahkamasining qarorlari, "Raqqamli O'zbekiston–2030" strategiyasi hamda "Fizika fanini o'qitish konsepsiyasi" kabi normativ-huquqiy hujjatlar asosida fizika ta'limini raqqamlashtirishning huquqiy asoslari tahlil qilinadi.

Maqolada zamonaviy axborot texnologiyalarining fizika darslarida qo'llanilishining pedagogik ahamiyati, vizuallashtirish, shaxsiylashtirilgan ta'lim va masofaviy o'qitish imkoniyatlari chuqur o'rganilgan. Shuningdek, PhET interfaol simulyatsiyalari, "Bilimlar Buluti" platformasi, Joyteka veb-kvestlari, Yandeks Alisa PRO sun'iy intellekt yordamchisi kabi raqqamli vositalarning fizika o'qitishdagi roli va samaradorligi yoritilgan.

Kalit so'zlar: Fizika ta'limi, axborot texnologiyalari, raqqamlashtirish, virtual laboratoriya, interfaol simulyatsiya, elektron ta'lim resurslari, sun'iy intellekt, o'quv platformalari, normativ-huquqiy hujjatlar, o'quv jarayoni, pedagogik texnologiyalar, vizuallashtirish, shaxsiylashtirilgan ta'lim, masofaviy ta'lim, PhET, Bilimlar Buluti, Joyteka, Yandeks Alisa PRO, Desmos, Labster, Minecraft: Education Edition.

Abstract: This article comprehensively explores the theoretical and practical aspects of using modern information technologies in physics education in the Republic of Uzbekistan. The study analyzes the legal framework for the digitalization of physics teaching based on Presidential decrees, Cabinet of Ministers' resolutions, the "Digital Uzbekistan–2030" strategy, and the "Physics Teaching Concept."

The pedagogical significance of integrating modern ICT tools in physics classes – including visualization, personalized learning, and distance education – is examined in depth. The article highlights the effectiveness of digital tools such as PhET interactive simulations, "Bilimlar Buluti" platform, Joyteka web quests, and the Yandex Alisa PRO AI assistant in enhancing the quality of physics education.

Key words: Physics education, information technologies, digitalization, virtual laboratory, interactive simulation, e-learning resources, artificial intelligence, learning platforms, regulatory documents, educational technologies, visualization, personalized learning, distance education, PhET, Bilimlar Buluti, Joyteka, Yandex Alisa PRO, Desmos, Labster, Minecraft: Education Edition.

Аннотация: В данной статье комплексно раскрываются теоретические и практические аспекты использования современных информационных технологий на уроках физики в Республике Узбекистан. В исследовании анализируются правовые основы цифровизации физического образования на основе указов Президента, постановлений Кабинета Министров, стратегии "Цифровой Узбекистан–2030" и концепции преподавания физики.

Особое внимание уделено педагогическому значению внедрения современных ИКТ в преподавание физики, визуализации, персонализированному обучению и возможностям дистанционного образования. Представлены примеры эффективных цифровых инструментов, таких как PhET интерактивные симуляции, платформа "Bilimlar Buluti", веб-квесты Joyteka, искусственный интеллект Yandex Alisa PRO и другие современные ресурсы, повышающие качество обучения физике.

Ключевые слова: Преподавание физики, информационные технологии, цифровизация, виртуальная лаборатория, интерактивная симуляция, электронные образовательные ресурсы, искусственный интеллект, образовательные платформы, нормативно-правовые документы, педагогические технологии, визуализация, персонализированное обучение, дистанционное образование, PhET, Bilimlar Buluti, Joyteka, Yandex Alisa PRO, Desmos, Labster, Minecraft: Education Edition.

KIRISH

O'zbekiston Respublikasida fizika darslarida zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish quyidagi normativ-huquqiy hujjatlar asosida amalga oshiriladi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-oktabrdagi PF-5847-son Farmoni¹ – “O'zbekiston Respublikasi xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida”. Ushbu Farmonda ta'lim sohasida zamonaviy axborot texnologiyalaridan samarali foydalanish, o'quv jarayoniga innovatsion yondashuvlarni keng joriy etish vazifalari belgilangan.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-martdagi PF-5968-son Farmoni² – “Ta'lim sohasini yanada rivojlantirish va oliy ta'lim tizimini isloh qilish chora-tadbirlari to'g'risida”. Mazkur hujjatda ta'lim tizimida raqamlashtirish jarayonlarini jadallashtirish, raqamli platformalar orqali o'qitish sifatini oshirish hamda ilg'or texnologiyalarni joriy etish ustuvor yo'nalish sifatida qayd etilgan.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 28-yanvardagi PF-6152-son Farmoni³ – “Raqamli O'zbekiston–2030” strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida”. Ushbu strategiya raqamli texnologiyalarni barcha sohalarga, jumladan ta'lim tizimiga keng tatbiq etishni nazarda tutadi.

Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 15-iyundagi 367-son qarori⁴ – “Umumiy o'rta ta'lim muassasalarida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanishni rivojlantirish to'g'risida”. Mazkur qarorda umumta'lim maktablarida axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining infratuzilmasini takomillashtirish va o'quv jarayonini raqamli asosda tashkil etish masalalari yoritilgan.

Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 12-martdagi 148-son qarori⁵ – “Elektron ta'lim resurslarini yaratish va ulardan foydalanish tartibi to'g'risida”. Ushbu qaror elektron ta'lim resurslarini ishlab chiqish, ularni ta'lim tizimiga joriy etish va samarali foydalanish tartibini belgilab beradi.

“Fizika fanini o'qitish konsepsiyasi” (2020-yil) – fizika ta'limini zamonaviy talablar darajasiga olib chiqish, fanlararo integratsiyani kuchaytirish hamda o'quvchilarda ilmiy tafakkurni rivojlantirish maqsadida ishlab chiqilgan muhim hujjatdir.

Davlat ta'lim standartlari (DTS) – ta'lim jarayonida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish, raqamli kompetensiyalarni shakllantirish, kompyuter grafikasi va modellashtirish elementlarini o'qitish bo'yicha aniq talablarni belgilaydi.

O'quv dasturlari va o'quv rejalari – fizika darslarida multimedia vositalaridan foydalanish, virtual eksperimentlar o'tkazish va onlayn test tizimlarini o'quv jarayoniga integratsiya qilishni nazarda tutadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

So'nggi yillarda O'zbekiston ta'lim tizimida raqamli texnologiyalarni joriy etish va fizika fanini o'qitishda innovatsion yondashuvlarni qo'llash dolzarb yo'nalishlardan biriga aylandi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-son Farmoni⁶ bilan tasdiqlangan “Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi” hamda 2020-yil 5-oktabrdagi PQ-4851-son Qarori⁷ “Raqamli O'zbekiston–2030” strategiyasini amalga oshirish chora-tadbirlari ta'lim jarayonini raqamlashtirishning huquqiy asosini belgilab berdi.

Mazkur hujjatlar ta'lim tizimida axborot texnologiyalarini joriy etish, o'qituvchilarning raqamli kompetensiyalarini oshirish va STEM-ta'limni rivojlantirish orqali o'quvchilarda ilmiy tafakkur hamda ijodiy fikrlashni shakllantirishni nazarda tutadi. Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi tomonidan ishlab chiqilgan “Fizika fanini o'qitish konsepsiyasi” hamda “Umumiy o'rta ta'lim davlat standarti” (2023-yilgi tahrir)da ham zamonaviy o'qitish vositalaridan foydalanish muhim vazifa sifatida belgilangan.

Tadqiqotchi Rahmanov V.T. (2022) o'z ishlarida zamonaviy qurilmalar yordamida fizika fanini o'qitish samaradorligini asoslab bergan. Unga ko'ra, interfaol tajribalar va virtual laboratoriyalar o'quvchilarda fizik hodisalarni chuqur anglash va amaliy ko'nikmalarni rivojlantirishga xizmat qiladi. Xalqaro manbalarda ham PhET, Labster, Joyteka, Nearpod va boshqa platformalar ta'lim jarayonini interfaol, ko'rgazmali va shaxsga yo'naltirilgan shaklda tashkil etish vositasi sifatida e'tirof etilgan.

O'zbekiston tajribasida “Bilimlar buluti”, “Joyteka” va “Yandeks Alisa PRO” kabi platformalar fizika darslarini zamonaviylashtirishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ular o'quvchilarda raqamli kompetensiyalarni, o'qituvchilarda esa innovatsion metodlarni amaliyotga tatbiq etish ko'nikmalarini rivojlantiradi.

1 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 08.10.2019 yildagi PF-5847-son <https://lex.uz/docs/-4545884>

2 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 18.03.2020 yildagi PF-5968-son <https://lex.uz/docs/-4768329?ON-DATE=12.02.2022%2000>

3 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 09.06.2022 yildagi PF-152-son <https://lex.uz/ru/docs/-6057609>

4 O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori, 10.06.2020 yildagi 367-son <https://lex.uz/uz/docs/-4850317>

5 O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori, 13.03.2020 yildagi 148-son <https://lex.uz/docs/-4763528?ON-DATE=29.12.2021&action=compare>

6 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 28.01.2022 yildagi PF-60-son <https://lex.uz/ru/docs/-5841063>

7 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 06.10.2020 yildagi PQ-4851-son <https://lex.uz/docs/-5032128>

Umuman olganda, adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, fizika ta'limida axborot texnologiyalarini qo'llash dars samaradorligini oshiradi, o'quvchilarning fanga qiziqishini kuchaytiradi va mustaqil fikrlash hamda tadqiqotchilik qobiliyatlarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu normativ-huquqiy hujjatlar asosida fizika darslarida quyidagi amaliy choralar bosqichma-bosqich amalga oshirilmoqda:

- Maktablarni zamonaviy kompyuterlar, proyektorlar va interaktiv doskalar bilan jihozlash;
- O'qituvchilarning axborot texnologiyalari sohasidagi malakasini oshirish;
- Fizika faniga oid elektron darsliklar, virtual laboratoriyalar hamda interfaol simulyatsiyalarni yaratish;
- Onlayn ta'lim platformalari va masofaviy o'qitish texnologiyalarini joriy etish;
- Fizika darslarida sun'iy intellekt va bulutli texnologiyalardan samarali foydalanish.

Ushbu normativ-huquqiy hujjatlar fizika darslarida zamonaviy axborot texnologiyalarini qo'llashning mustahkam huquqiy asosini yaratadi. Ularni amaliyotda tatbiq etish orqali ta'lim sifatini yanada oshirish, o'quvchilarning bilim darajasini yuksaltirish hamda ularning raqamli kompetensiyalarini rivojlantirish maqsad qilib qo'yilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Hozirgi vaqtda axborot texnologiyalari hayotimizning deyarli barcha sohalarida keng qo'llanilmoqda, ta'lim sohasi ham bundan mustasno emas. Kompyuter texnikasi va dasturiy ta'minotning jadal rivojlanishi natijasida fizika o'qituvchilari ta'lim sifati va samaradorligini oshirish imkonini beruvchi zamonaviy vositalarga ega bo'ldilar.

Fizikani o'qitishda axborot texnologiyalarining eng muhim afzalliklaridan biri murakkab tushuncha va hodisalarni vizuallashtirish imkoniyatidir. Zamonaviy dasturlar va ilovalar yordamida interfaol modellar, animatsiyalar hamda simulyatsiyalar yaratiladi. Bu o'quvchilarga fizik jarayonlarni chuqurroq anglash, mavzularni ko'rgazmali shaklda o'zlashtirish va darslarga qiziqishini oshirish imkonini beradi. Ayniqsa, vizual idrok etish xususiyatiga ega bo'lgan o'quvchilar uchun bunday yondashuv o'ta samaralidir.

Shuningdek, axborot texnologiyalari ta'lim jarayonini shaxsiylashtirish imkonini beradi. Onlayn platformalar va ta'lim ilovalari orqali o'qituvchilar har bir o'quvchining individual ehtiyojlariga moslashtirilgan materiallarni yaratishlari mumkin. Bunday yondashuv o'quvchilarning bilimni chuqurroq o'zlashtirishiga, mustaqil fikrlash va tahlil qilish ko'nikmalarini shakllantirishga xizmat qiladi.

Ta'lim jarayonida kompyuterlardan foydalanish o'quvchilarda katta qiziqish uyg'otadi. "Kompyuter" atamasi bugungi kunda keng doiradagi elektron qurilmalarni qamrab oladi. Ular matn, ovoz, grafika va videoni yagona raqamli formatda birlashtirish orqali o'quvchilarning sezgi tizimini axborotni qabul qilish jarayoniga faol jalb etadi. Natijada o'quvchi nafaqat eshitish va ko'rish, balki idrok etish va tahlil qilish faoliyatida ham yuqori natijalarga erishadi.

Axborot texnologiyalarining yana bir muhim jihati – masofaviy ta'lim imkoniyatlaridir. Ular o'qituvchi va o'quvchining geografik masofasidan qat'i nazar o'quv jarayonini samarali tashkil etishga imkon yaratadi. Bu ayniqsa pandemiya kabi cheklovlar davrida ta'lim jarayonining uzluksizligini ta'minlashda beqiyos ahamiyat kasb etdi.

Shunday qilib, fizikani o'qitish samaradorligini oshirishda axborot texnologiyalarining roli beqiyosdir. Ular ta'lim jarayonini qiziqarli, qulay va interfaol qiladi, shuningdek, o'quvchilarning nafaqat fizika fani bo'yicha bilimlarini, balki axborot texnologiyalari sohasidagi raqamli kompetensiyalarini ham rivojlantirishga xizmat qiladi.

Bugungi kunda fizika ta'limida foydali bo'ladigan ayrim elektron ta'lim resurslarini ham e'tirof etish lozim. Masalan, phet.colorado.edu sayti tabiiy fanlar va matematika yo'nalishlari bo'yicha interfaol simulyatsiyalarni taqdim etadi. Ushbu platforma o'quvchilarni intuitiv o'yin muhitiga jalb etib, ularni tadqiqot va kashfiyotlar orqali o'rganishga yo'naltiradi. "Virtual tajriba" bo'limida 100 dan ortiq fizik hodisalar simulyatorlari mavjud bo'lib, ular orasida yadro yaratish, geometrik optika, zichlik, gravitatsiya laboratoriyasi, diffuziya, gaz xossalari, shuningdek, astronomiyaga oid "Mening quyosh sistemam" kabi mavzular ham o'rin olgan.

bPhet sayti bir qator afzalliklarga ega:

1. **Ko'rgazmalilik:** o'quvchilar fizik, kimyoviy va biologik jarayonlarning qanday ishlashini aniq ko'rish imkoniga ega bo'ladilar.
2. **Interfaollik:** o'quvchilar simulyatsiya parametrlarini o'zgartirib, natijalardagi o'zgarishlarni kuzatishlari mumkin.

- 3. Qulaylik:** Phet sayti bepul, ochiq va internet mavjud bo'lgan har qanday joyda foydalanish uchun qulay hisoblanadi.
- 4. Universallik:** simulyatsiyalardan turli yoshdagi va tayyorgarlik darajasidagi o'quvchilarni o'qitishda foydalanish mumkin.

Masalan, "Zaryad harakati" mavzusini ko'rib chiqaylik. Dastlab ushbu modeldan foydalanish mumkin bo'lgan o'quv mavzulari ro'yxati paydo bo'ladi. O'quv maqsadlari orasida quyidagilarni keltirish mumkin: har bir parametr – boshlang'ich balandlik, burchak, tezlik, massa, diametr va balandlik – ob'ekt traektoriyasiga havoning qarshiligini hisobga olgan va olmagan holda qanday ta'sir ko'rsatishini aniqlash.

Phet sayti ham o'quvchilar, ham o'qituvchilar uchun foydali manbadir. O'quvchilar undan mustaqil o'rganish vositasi sifatida foydalanishlari mumkin, o'qituvchilar esa uni dars jarayonida yoki qo'shimcha mashg'ulotlar tashkil etishda qo'llashlari mumkin.

Ikkinchi resurs – "Bilimlar buluti" – bu maktab o'quvchilari va o'qituvchilari uchun mo'ljallangan ta'limiy onlayn xizmat bo'lib, u o'rta maktabning deyarli barcha sinf va fanlari bo'yicha elektron kurslar hamda ular bilan ishlash vositalarini taqdim etadi. Barcha ma'lumotlar bulut texnologiyasi asosida saqlanadi, bu esa o'quvchilarga maktabda yoki uyda turib, turli qurilmalar orqali istalgan joydan ta'lim olish imkonini beradi.

"Bilimlar buluti" trenajyori O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligining ta'lim standarti talablari (asosiy ta'lim dasturlari, ularning o'zlashtirish natijalari va "Fizika" fanini o'qitish kontseptsiyasi) asosida ishlab chiqilgan.

Darslar quyidagi tarkibiy qismlardan iborat:

- asosiy konspektlar (A);
- interfaol topshiriqlar bilan mustaqil ishlar (M);
- laboratoriya ishlari (L);
- mavzu bo'yicha nazorat ishlari to'plami (K).

Elektron ta'lim resurslaridan foydalanishning turli shakllari mavjud:

1. Frontal rejimda – materiallar proyektor yoki interaktiv doska yordamida butun sinf oldida namoyish etiladi;
2. Mustaqil ish sifatida – "bitta o'quvchi – bitta kompyuter" tamoyili asosida topshiriqlar bajariladi;
3. Raqamli uy vazifasi sifatida – o'qituvchi tomonidan uy sharoitida bajariladigan mashg'ulot sifatida belgilanadi;
4. Guruh faoliyati uchun – o'quvchilarning birgalikdagi hamkorlikdagi faoliyatini tashkil etish maqsadida foydalaniladi.

Men ushbu xizmatdan, ayniqsa, individual ta'lim yo'nalishiga ega o'quvchilar bilan ishlashda samarali foydalanishni afzal ko'raman, chunki u o'quvchilarning mustaqil fikrlashini, tahliliy yondashuvini va bilimni mustahkamlashini ta'minlaydi.

Veb-kvest – bu internet resurslaridan foydalangan holda amalga oshiriladigan izlanish-tadqiqot faoliyatining zamonaviy shaklidir. Unda o'quvchilar muayyan topshiriq yoki muammoni hal etish uchun ma'lumotlarni qidirish, tahlil qilish va o'zlashtirishni o'rganadilar.

E'tiboringizga joyteka.com ta'lim platformasini taklif qilaman. Ushbu saytda o'quv jarayoniga mos veb-kvestlar, viktorinalar va testlarni yaratish imkoniyati mavjud. Joyteka platformasining eng qiziqarli jihati – bu o'quvchilarning analitik, ijodiy va tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan veb-kvestlar tizimidir. O'quvchilar ma'lumotni faqat yig'ibgina qolmay, balki uni tahlil qiladi, qayta ishlaydi va muammoni hal etish uchun qo'llaydi. Bu ularning o'qishga bo'lgan motivatsiyasini sezilarli darajada oshiradi.

Veb-kvestning maqsadi – materialni individual yoki guruh shaklida o'rganish, topshiriqlarni bajarish hamda yakunda o'z loyihasini yaratishdir. Shuni ta'kidlash kerakki, veb-kvest mavzulari juda xilma-xil bo'lib, ularning murakkablik darajasi o'quvchilarning bilim saviyasiga mos ravishda tanlanadi. Ushbu resursdan frontal, guruh va mustaqil ish shakllarida, shuningdek, uy vazifalari uchun kvestlar yaratishda samarali foydalanish mumkin.

Zamonaviy ta'lim jarayonida pedagoglarning ishonchli yordamchisi sifatida neyrotarmoqlar ham katta ahamiyat kasb etmoqda. O'zbekistonda bu yo'nalishda eng qulay platformalardan biri – Yandeks Alisa PRO tizimidir. U dars rejasini tuzishda, dars mazmunini rejalashtirishda va hatto butun dars senariysini ishlab chiqishda yordam beradi. Neyrotarmoq vositasida yangi testlar, masalalar va o'quv topshiriqlarini tezkor tayyorlash mumkin.

Shunday qilib, fizika darslarida zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish o'quvchilarni o'qitish va rivojlantirishda yangi ufqlarni ochadi. Bu texnologiyalar ta'lim jarayonining samaradorligini oshirish bilan

birga, uni yanada qiziqarli, interfaol va innovatsion tusga keltiradi. Natijada o'quvchilarda tanqidiy fikrlash, muammolarni hal qilish ko'nikmalari hamda tadqiqotchilik qobiliyatlari rivojlanadi.

Qo'shimcha interaktiv platformalar va vositalar

- **Desmos Graphing Calculator** – bu matematik hamda fizik grafiklarni yaratish uchun mo'ljallangan bepul onlayn dasturdir. Ushbu platforma yordamida talabalar funksiyalarni vizuallashtirish, parametrlarni o'zgartirish va turli fizik qonuniyatlarni grafik shaklda kuzatish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Desmos vositasi o'quvchilarning tahliliy fikrlashini rivojlantirib, abstrakt tushunchalarni aniq ko'rinishda ifodalash imkonini beradi.
- **Google Science Journal** – bu innovatsion ilova bo'lib, mobil qurilma sensorlaridan foydalangan holda fizik o'lchovlarni amalga oshirish imkonini beradi. Masalan, yorug'lik darajasi, tovush chastotasi yoki tezlanish kabi kattaliklarni real vaqtda o'lchab, ularni tahlil qilish mumkin. Ushbu ilova tajriba asosida o'qitishning zamonaviy usullarini qo'llashga yordam beradi hamda o'quvchilarda ilmiy-tadqiqot ko'nikmalarini shakllantiradi.
- **Quizlet** – fizika fanidagi asosiy atamalar, formulalar va tushunchalarni o'rganish uchun mo'ljallangan interaktiv platformadir. U orqali o'quvchilar uchun kartochkalar, testlar va o'yinli mashqlar yaratiladi. Bu vosita o'quvchilarning mustaqil o'rganish faoliyatini rag'batlantirib, bilimni mustahkamlashni osonlashtiradi.

Loyihaviy ishlar va virtual laboratoriyalar

- **Labster** – bu virtual laboratoriya simulyatsiyalarini taqdim etuvchi ilg'or ta'lim platformasidir. U orqali o'quvchilar murakkab fizik eksperimentlarni xavfsiz va interfaol tarzda amalga oshirish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Ushbu vosita laboratoriya jihozlariga bo'lgan ehtiyojni kamaytirib, real tajribaga yaqin sharoit yaratadi va eksperimentlarni chuqurroq anglashga yordam beradi.
- **Minecraft: Education Edition** – bu o'quvchilar uchun qurilish va loyihalash asosida fizika qonuniyatlarini o'rganish imkonini beruvchi interfaol muhitdir. Platforma ijodiy yondashuvni, muammoli vaziyatlarda tahliliy fikrlashni va jamoaviy ishlash ko'nikmalarini rivojlantiradi.

O'quv jarayonini tashkil etishda yordamchi vositalar

- **Padlet** – bu fizika fanidagi loyihalar, guruh ishlari va ilmiy g'oyalar almashinuvi uchun mo'ljallangan virtual doskadir. Unda o'quvchilar o'z fikrlarini vizual tarzda ifodalashlari, media materiallar joylashtirishlari va birgalikda ishlash imkoniga ega bo'ladilar.
- **Nearpod** – bu interaktiv ta'lim platformasi bo'lib, o'qituvchilarga zamonaviy prezentatsiyalar yaratish, real vaqt rejimida o'quvchilar bilan muloqot qilish va ularning ishtirokini nazorat etish imkonini beradi. Platforma dars jarayonini jonlantiradi va o'quvchilarni faol ishtirok etishga undaydi.
- **Edpuzzle** – bu video materiallar asosida interaktiv topshiriqlar yaratish imkonini beruvchi platformadir. O'qituvchi videoga savollar, izohlar yoki sinov topshiriqlarini joylashtirishi orqali o'quvchilarning diqqatini mavzuga yo'naltiradi va bilimni mustahkamlaydi.

Fizikani o'qitishda zamonaviy texnologiyalarning afzalliklari

1. **Xavfsizlik:** virtual laboratoriyalar xavfli eksperimentlarni xavfsiz sharoitda o'tkazish imkonini beradi, bu esa o'quvchilar salomatligini himoya qilish bilan birga ularning tajriba o'tkazish ko'nikmalarini rivojlantiradi.
2. **Tezkorlik:** natijalarni qisqa vaqt ichida olish imkoniyati mavjud bo'lib, bu dars jarayonining samaradorligini oshiradi.
3. **Iqtisodiylik:** qimmatbaho laboratoriya uskunalari bo'lgan ehtiyojni kamaytiradi va ta'lim resurslaridan oqilona foydalanishni ta'minlaydi.
4. **Individual yondashuv:** har bir o'quvchi o'z qobiliyatiga va o'rganish tezligiga mos ravishda materialni o'zlashtirish imkoniyatiga ega bo'ladi.

O'qituvchilar uchun resurslar

- **Teachers Pay Teachers** – bu fizika darslari uchun metodik qo'llanmalar, amaliy mashg'ulotlar va dars ishlanmalarini almashish hamda ulardan foydalanish imkonini beruvchi xalqaro ta'lim platformasidir. Unda o'qituvchilar o'z tajribalarini bo'lishish, yangi dars materiallarini yaratish va ularni ta'lim jarayonida qo'llash imkoniga ega bo'ladilar. Ushbu platforma o'qituvchilarning ijodkorlik salohiyatini rivojlantirish hamda ilg'or tajribalarni ommalashtirishga xizmat qiladi.

- **PhysPort** – bu fizika o'qituvchilari uchun maxsus yaratilgan metodik va ilmiy resurslar to'plamidir. U o'qituvchilarga o'quv dasturlarini takomillashtirish, baholash vositalarini ishlab chiqish va zamonaviy pedagogik metodlarni joriy etishda amaliy yordam beradi. Shuningdek, platforma o'qituvchilarga innovatsion yondashuvlarni o'rganish va ularni o'z dars jarayoniga integratsiya qilish imkoniyatini beradi.

Ushbu qo'shimcha resurslar va vositalar fizika fanini o'qitishda zamonaviy texnologiyalarni tatbiq etish orqali darslarni yanada samarali, qiziqarli va innovatsion qilishda muhim ahamiyat kasb etadi. Texnologiyalardan oqilona foydalanish nafaqat o'quvchilarning bilim darajasini oshiradi, balki ularning fizika faniga bo'lgan qiziqishini, ijodiy va tahliliy fikrlash salohiyatini ham rivojlantiradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytganda, zamonaviy axborot texnologiyalari fizika ta'limini takomillashtirishda muhim omilga aylangan. O'zbekiston Respublikasida qabul qilingan normativ-huquqiy hujjatlar ushbu jarayonning huquqiy asosini yaratib, fizika darslarini raqamlashtirish uchun keng imkoniyatlarni ta'minlamoqda. Amaliyot shuni ko'rsatadiki, interfaol simulyatsiyalar, virtual laboratoriyalar, onlayn ta'lim platformalari va sun'iy intellekt asosidagi raqamli yordamchilar fizika darslarini yanada qiziqarli, ko'rgazmali va samarali tashkil etishga xizmat qilmoqda. PhET, Bilimlar Buluti, Joyteka kabi mahalliy va xalqaro platformalar o'quvchilarga murakkab fizik hodisalarni chuqur anglashda, o'qituvchilarga esa darslarni sifatli tashkil etishda beqiyos yordam bermoqda. Zamonaviy texnologiyalardan foydalanish nafaqat an'anaviy ta'lim uslublarini boyitadi, balki xavfli eksperimentlarni virtual muhitda xavfsiz o'tkazish, o'quv materiallarini har bir o'quvchining bilim darajasiga moslashtirish, mustaqil ishlash va o'z-o'zini nazorat qilish ko'nikmalarini rivojlantirish, shuningdek ta'lim jarayonini zamonaviy raqamli muhit bilan uyg'unlashtirish imkoniyatini yaratadi. Kelajakda fizika darslarida sun'iy intellekt, katta ma'lumotlar tahlili (Big Data) va arttirilgan reallik (AR) kabi ilg'or texnologiyalarni joriy etish orqali ta'lim sifatini yanada oshirish imkoniyati mavjud. O'qituvchilarning doimiy kasbiy rivojlanishi, raqamli savodxonligini oshirishi va innovatsion yondashuvlarni o'zlashtirishi esa fizika ta'limida yuqori samaradorlikka erishishning eng muhim garovidir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Rahmanov V. T. (2022). Umumiy o'rta ta'lim maktablari o'quv jarayonining samaradorligini oshirishda fizika fanining namoyish tajribalarini zamonaviy qurilmalar yordamida o'qitish. Scientific Bulletin of NamSU – Научный вестник NamGU – NamDU ilmiy axborotnomasi, 2022-yil, 4-son, 725-bet.
2. Rahmanov V. T. (2022). Umumiy o'rta ta'lim maktablarida fizik namoyish tajribalari, uning vazifalari va tizimi. Scientific Bulletin of NamSU – Научный вестник – NamDU ilmiy axborotnomasi, 2022-yil, 1-son, 699-bet.
3. Rahmanov V. T. (2022). Umumiy o'rta ta'lim maktablari o'quv jarayonining samaradorligini oshirishda fizika fanining namoyish tajribalarini zamonaviy qurilmalar yordamida o'qitish. Scientific Bulletin of NamSU – Научный вестник NamGU – NamDU ilmiy axborotnomasi, 2022-yil, 4-son, 725-bet.
4. Rahmanov V. T. (2022). Umumiy o'rta ta'lim maktablarida fizik namoyish tajribalari, uning vazifalari va tizimi. Scientific Bulletin of NamSU – Научный вестник – NamDU ilmiy axborotnomasi, 2022-yil, 1-son, 699-bet.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №11

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.